

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OMMAVIY AXBOROT DISKURSI

Sa'dullayeva Shahnoza Ismatullo qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419836>

Media diskursi deganda ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan yozma yoki og'zaki nutq tushuniladi. [1] Ommaviy axborot diskursining boshqa nuqtlardan farqi – bu uning o'quvchi yoki tinglovchiga to'g'ridan to'g'ri emas, balki bilvosita uzatilishidir. Ushbu nutq qatnashchilari bevosita axborot almasha olmaydilar, ammo bu tushuncha zamonaviy axborot vositalari rivoji tufayli o'garib bormoqda. Odatda, gazeta yoki televideniya orqali uzatiladigan axborot doimo yozib olingan va tomoshabinlar hamda tinglovchilar uchun oldindan maxsus tayyorlangan. Bu esa ommaviy axborot diskursining asosiy tamoyillarida biri hisoblangan. Biroq, bugungi kundagi texnologik rivojlanish va internet rivoji sababli ushbu jarayonda bir qancha o'zgarishlar yuz bermoqda.

Media diskursi doim tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lgan. Bu soha bo'yicha ko'plab olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan, jumladan Tolan ommaviy axborot vositalaridagi reklama tilini tadqiq qilgan [2], Bhatiya [3] va Ghadessiy [4] kabi linguistlar esa sport mediasi haqida ilmiy izlanishlar olib borishgan. Bednarek va Reah media matnlarining libguistik jihatlarini tahlil qilgan. [5] O'zbek tadqiqotchilaridan Mansurova Xurshida [6], Dilafruz Isoqova, Gulnora Yo'ldosheva media diskursi propoganda va jurnalistika sohasida bir qator ilmiy maqolalar va kitoblar yozgan; Izzat Ibragimov esa o'z ilmiy izlanishlari orqali ommaviy axborotni namoyish qilish va uning jamoatchilikka ta'siri yo'nalishiga o'z hissasini qo'shgan. Dilfuza Qurolova midea diskursi va linguistik tahlil yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borgan va media diskursining ijtimoiy haqiqatga ta'sirini o'rgangan. Sanjar Ismatov media diskursi va uning ijtimoiy o'zgarishlarga ta'sirini tadqiq qilgan.

OAV tili – bu, birinchidan, ommaviy axborot vositalari tomonidan ishlab chiqariladigan va tarqatiladigan matnlarning butun to'plami; ikkinchidan, lingvo-stilistik xususiyatlar va belgilarning ma'lum bir to'plami bilan tavsiflanadigan barqaror intervalual tizim, uchinchidan esa, har bir ommaviy axborot vositasi – bosma, radio, televideniya, Internet uchun xob bo'lgan og'zaki va audiovisual komponentlarning ma'lum nisbati bo'lgan maxsus aralash turdagi signal tizimidir. [7] Ommaviy nutqning zamonaviy nutqqa ta'siri juda katta bo'lganligi uchun ushbu soha keng qamrovda tadqiq qilimoqda. Ayniqsa, Internet rivoji tufayli media nutqi keskin ravishda o'zgarib bormoqda. Bu esa taqiqotchilarga bir qancha mashaqqatlar olib kelishi mumkin. Bugungi kunda axborot nafaqat og'zaki va yozma tarzda, balki audiovizual yoki grafik holatida ham uzatilishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, media tilining turli shakllaridagi kodlar o'zaro birlashtirilgan holda o'rganilishi va tadqiq qilinishiga ehtoyojni oshiradi.

Zamonaviy media diskursi odatiy publitsistik usuldan chekingan holda, o'z ichiga so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan so'zlar, iboralar va jargonlarni ham olmoqda. Bu esa o'z navbatida axborotni qabul qiluvchi shaxs axborot kodini ochishiga ta'sir ko'rsatadi.

Media matnlarida mavjud turli lingvistik qochirmalar, tashbehlar va iboralar tarjima jarayonida bir qancha qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Agar tarjimon matn tili va tarjima qilinadigan tilda mavjud turli pragmatik va lingvistik xususiyatlardan xabardor bo'lsa va tillardagi o'xshashlik va farqlarni yaxshi anglab yetsa, bunday muammolardan oson chiqib keta oladi. Media matnlaridagi sarlavhalar auditoriya diqqatnini o'ziga jalb qilish uchun turli nutq vositalaridan foydalandi. Tabiyki, ularni so'zma so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Asl

matndagi ma'nosini yetkazib berish uchun tarjimon kerakli so'z va iboralarni topishiga to'g'ri keladi. Shuningdek, bunday vaziyatlarda matnlarni tarjima qilish uchun tayyor metod va vositalar ishlab chiqilmagan. Shunga qaramay, tarjimon berilgan matnni to'g'ri anglab yetish va diskursiv va pragmatik jihatlardan uni tahlil qilolsa, tarjima qilinadigan tilda ham unga mos ibora va birikmalarni topa oladi va matnning mazmunini to'liq yetkazib bera oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, istalgan turdagi matn mazmuni to'g'ri tushunish va uni ikkinchi tilga tarjima qilish uchun tarjimondan, nafaqat, til bilish, balki uni diskurs analiz qila olish va pragmatik jihatlarini hisobga olish ham talab etiladi. Shu jumladan, ommaviy axborot diskursi keng tushuncha bo'lib, hozirgi globallashuv jarayonida chuqur tadqiq qilinishi kerak va tadqiqot yordamida kerakli tarjima usullari va metodlari ishlab chiqilishi lozim.

References:

1. Anne O'Keeffe, Media and discourse analysis, University of Limerick. P 441
2. Toolan, M. (1988) 'The Language of Press Advertising', in Ghadessy, M. (ed.) Registers of Written English. London: Pinter Publishers, pp. 52-64.
3. Bhatia, V. K. (1993) Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman.
4. Ghadessy, M. (1988) 'The language of written sports commentary: soccer - a description', in Ghadessy, M. (ed.) Registers of Written English: Situational Factors and Linguistic Features. London and New York: Pinter Publishers Ltd, pp. 17-51.
5. Reah, D. (2002) The Language of Newspapers. Second Edition. London: Routledge.
6. Mansurova Xurshida (2023) MEDIA DISCOURSE AS AN OBJECT OF LINGUISTICS, PhD Student of Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after Alisher Navoi <https://doi.org/10.5281/zenodo.8085733>
7. Isakova Dilafuz (2022) MEDIALINGUISTIC, "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / ISSN 2181-063X.